

XALQARO MEHMONXONA BIZNESI RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Azizova Nazira To‘xtayevna

Turizm kafedrası dotsenti, iqtisod fanlari nomzodi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

+998998428851

Annotatsiya. Mehmonxona biznesi iqtisodiy tanglik va siyosiy beqarorlik kabi qiyinchiliklarga qaramay, jadal sur’atlar bilan taraqqiy etib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada mehmonxona industriyasining global bozori keng qamrovli tahlil qilingan bo‘lib, zamonaviy raqobat muhitidagi o‘sish yo‘nalishlari va istiqbolli tendensiyalar yoritilgan. Mehmondo‘stlik sohasining jahon iqtisodiy tizimidagi mavqei va ahamiyati alohida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, mehmonxona biznesining yuqori investitsion jozibadorligi hamda daromadlilikini belgilovchi omillar chuqur tahlil etilgan. O‘zbekistonda va xalqaro miqyosda mehmonxona industriyasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar, ilg‘or tajribalar va tarmoq oldida turgan dolzarb muammolar atroflicha o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Turizm va mehmondo‘stlik sanoati, mehmonxona biznesi, raqobatbardoshlik, joylashtirish vositasi, rivojlanish tendensiyasi, resurs, innovatsiya.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Азизова Назира Тохтаевна

Доцент кафедры туризма, кандидат экономических наук

Ташкентский государственный университет востоковедения

+998998428851

Аннотация. Гостиничный бизнес остаётся одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, невзирая на экономические трудности и политическую нестабильность. В данной статье проведён всесторонний анализ глобального рынка гостиничной индустрии, освещены направления роста и перспективные тенденции в условиях современной конкурентной среды. Отдельно рассматривается роль и значение индустрии гостеприимства в мировой экономической системе. Кроме того, детально проанализированы факторы, определяющие высокую инвестиционную привлекательность и доходность гостиничного бизнеса. Всесторонне изучены инновационные подходы, передовой опыт и актуальные проблемы, стоящие перед отраслью как на национальном уровне в Узбекистане, так и на международной арене.

Ключевые слова: индустрия туризма и гостеприимства, гостиничный бизнес, конкурентоспособность, средство размещения, тенденция развития, ресурс, инновация, средство размещения.

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS

Azizova Nazira Tokhtayevna

Associate Professor of the Department of Tourism

Candidate of Economic Sciences

Tashkent State University of Oriental Studies

+998998428851

Abstract. *The hotel business remains one of the most dynamically developing industries despite economic hardships and political instability. This article provides a comprehensive analysis of the global market of the hotel industry, highlighting growth directions and promising trends in today’s competitive environment. The role and significance of the hospitality sector in the world economic system are examined separately. Additionally, the factors that determine the high investment attractiveness and profitability of the hotel business are thoroughly analyzed. Innovative approaches, best practices, and pressing challenges facing the industry at both the national level in Uzbekistan and on the international stage have been thoroughly investigated.*

Keywords: *tourism and hospitality industry, hotel business, competitiveness, accommodation facility, development trend, resource, innovation.*

KIRISH

Bugungi kunda jahon turizm va mehmondo‘stlik sanoati har bir mijoz uchun keskin raqobat sharoitida bo‘lib, xo‘jalik yuritish sharoitlarining tashqi o‘zgarishlariga juda tez javob berishga majbur [1]. Jahondagi beqaror iqtisodiy-siyosiy vaziyatga qaramay, mehmonxona va turizm biznesi butun dunyoda faol rivojlanishda davom etmoqda. Butun dunyoda turizmning o‘sishi taklif etilayotgan mehmonxona xizmatlarining faol kengayishiga sabab bo‘lmoqda.

Mehmonxona biznesi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo‘lib, jahon yalpi ichki mahsulotining 6 foizi va barcha soliq tushumlarining taxminan 5 foizini tashkil etadi. Mehmonxona biznesining rivojlanishi boshqa tarmoqlar va faoliyat yo‘nalishlarining rivojlanishini faol rag‘batlantiradi: xalqaro biznes, transport sanoati, savdo, axborot texnologiyalari, qurilish, qishloq xo‘jaligi, go‘zallik va sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar sohasi, iste‘mol tovarlarini ishlab chiqarish, ekologiya va xavfsizlik sohasidagi texnologiyalarni rivojlantirish, innovatsion soha va boshqalar [2].

Joylashtirish vositalarining “yulduzligiga” va tasnifiga qarab, mehmonxonada yashovchi har 10 nafar turistga to‘g‘ridan to‘g‘ri uchta va xizmat ko‘rsatish bilan

bilvosita bog‘liq bo‘lgan ikkita ish o‘rni (turistik kompaniyalar, transport kompaniyalari xodimlari va boshqalar) to‘g‘ri keladi. [2].

Mehmonxona industriyasi biznes uchun eng jozibador sohalardan biri. Jahon mehmonxona xo‘jaligi bugungi kunda 30 milliondan ortiq o‘ringa ega 400 mingga yaqin qulay mehmonxonalarni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, so‘nggi 20 yil ichida xonalarning umumiy soni o‘shishda davom etmoqda va yiliga o‘rtacha 3-4% ga ko‘paymoqda, bu esa joylashtirish vositalari sonining barqaror o‘shish dinamikasidan dalolat beradi [2].

2017-yildan boshlab O‘zbekiston mehmonxona bozori jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda 23 mingga yaqin mehmonxona xonalari mavjud. Shu bilan birga, hisob-kitoblarimizga ko‘ra, ulardan faqat 3–3,5 mingtasini joylashtirish sifatining zamonaviy standartlariga javob beradigan deb hisoblash mumkin, bular asosan xalqaro mehmonxona brendlari standartlari bo‘yicha qurilgan va boshqariladigan tarmoq mehmonxonalaridir. Bunday xonalarning 2,8 mingga yaqini Toshkent shahrida, qolganlari esa Ipak yo‘lining tarixiy shaharlari - Buxoro, Samarqand va Xivada joylashgan.

Yaqin kelajakda zamonaviy sifatdagi xonalar fondining o‘shishi davom etadi. Shunday qilib, 2028-yil oxirigacha yana taxminan 3,5 mingta xona ochilishi kutilmoqda. Biroq, mehmonxona bozorining rivojlanishi qimmat va juda qimmat mehmonxonalar tomon sezilarli darajada og‘moqda. Bugungi kundagi mavjud xonalar hajmining 50% dan ortig‘i 5* toifadagi mehmonxonalar va atigi 9% ga yaqini 3* toifadagi mehmonxonalar tomonidan taklif etiladi.

Mehmonxona biznesi ko‘plab sabablarga ko‘ra tadbirkorlarni o‘ziga jalb qiladi:

- inqirozli iqtisodiy sharoitlarda samarali ishlash imkoniyati;
- nisbatan kichik boshlang‘ich investitsiyalar;
- iqtisodiy o‘shish davrida foydani maksimallashtirish imkoniyati;
- turizm va mehmonxona xizmatlariga o‘shib borayotgan talab;
- mehmonxona korxonalarini rentabelligi va moslashuvchanligining yuqori darajasi;
- xarajatlarni qoplashning nisbatan qisqa muddati;
- jahon miqyosidagi turli tadbirlarni o‘tkazish (sport, musiqa, ilmiy va iqtisodiy xarakterdagi turli musobaqalar, masalan, Konfederatsiyalar kubogi, Xalqaro iqtisodiy forumlar, “Yangi to‘lqin” xalqaro musiqa tanlovi, futbol bo‘yicha jahon chempionati va h.k.)

Bugungi kunda mehmonxona industriyasi bozori mijozlarning barcha turdagi ehtiyojlari va imkoniyatlarini qondirishga qodir bo‘lgan joylashtirish vositalari va shakllarining xilma-xilligi bilan ifodalanadi: mehmonxonalar, xalqaro zanjirlar, motellar, idoraviy mehmonxonalar, pansionatlar, sanatoriylar, klub xonalari, butik-otellar, plyaj mehmonxonalarini, mehmon uylari, mini-otellar, xostellar, turistik lagerlar, botellar, flotellar, bungalolar, kempinglar, turistik bazalar, xususiy uylar va kottejlar va boshqalar.

Bugungi kunda mehmonxona biznesi jadal rivojlanayotgan va katta foyda keltiradigan istiqbolli sohadir. Mehmonxona industriyasi korxonalari faoliyatining asosiy maqsadi aynan foyda bo‘lib, u ko‘rsatilayotgan xizmatlar miqdori va sifatiga bevosita bog‘liqdir. Har bir mehmonxona sanoati korxonasi o‘z xizmatlarini sotish hajmini oshirishga intiladi va to‘siqqa duch keladi - bozorda kuchli raqobat mavjudligi [3].

Mehmonxonaning raqobatbardoshligiga juda ko‘p xilma-xil omillar ta’sir ko‘rsatadi: uning geografik joylashuvi, nomer fondining hajmi va xilma-xilligi, yulduzchaligi, infratuzilmasi, mehmonxonada qo‘llaniladigan innovatsion texnologiyalar, alohida nomerning narxi, moddiy-texnik jihozlanishi, mehmonxona xizmatlarining o‘ziga xosligi, xodimlarning malakasi, mehmonxona yaqinida diqqatga sazovor joylarning mavjudligi va boshqa muhim omillar.

Biroq hozirgi vaqtda turistlar uchun faqat bu omillargina muhim emas. Mehmonxonaning haqiqiy muvaffaqiyati uchun har doim yangi, mutlaqo noyob g‘oyalari kerak. Raqobat yangi innovatsion g‘oyalarning paydo bo‘lishi uchun eng yuqori rag‘batlantiruvchi omil hisoblanadi. Bu holatda muvaffaqiyatli biznesning quyidagi tamoyili beqiyosdir: kecha o‘ylab topilgan narsa bugungi kunda dolzarb emas [3].

Mehmonxona korxonasining raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun qo‘yilgan maqsadlarga erishish uchun aniq harakatlarning mazmuni va ketma-ketligini aniq belgilash zarur, bu esa keng ma’nodan mehmonxonalar faoliyatini rejalashtirish va bashorat qilish jarayonini belgilaydi.

Mehmonxona korxonasida mavjud bo‘lgan barcha turdagi resurslar (moddiy, insoniy, ilmiy-axborot, tashkiliy, vaqt, intellektual va boshqa turdagi resurslar) ni to‘g‘ri rejalashtirish va ulardan oqilona foydalanish biznesning kelajagiga nazar tashlash, mehmonxona korxonasining ishlab chiqarish - xo‘jalik faoliyati strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish imkonini beradi va natijada ko‘zlangan maqsadga yanada samarali natija bilan olib keladi [4].

Keskin raqobat sharoitida har bir korxonaga o‘zining iqtisodiy makonini, maqsadli auditoriyasini egallashga intiladi. Korxonalarining raqobat strategiyalari nafaqat bozorda o‘z mavqegini saqlab qolish va barqaror faoliyat yuritish, balki biznesni yanada rivojlantirish va takomillashtirishdir.

Mehmonxona korxonasining faoliyat ko‘rsatish jarayonini boshqarish uchun uni doimiy ravishda yangilab turish va standartlar hamda texnik shartlarda nazarda tutilgan holatda saqlab turish, muayyan sifatli xizmatning bir maromda ko‘rsatilishini ta’minlash zarur. Mehmonxona korxonasining rivojlanish jarayonini boshqarish uning holatini o‘zgartirish, uni mehmonxona sanoatining eng yuqori jahon yutuqlariga mos keladigan yoki undan yuqori bo‘lgan oldindan belgilangan darajaga o‘zgartirish maqsadini ko‘zlaydi.

Marketingning asosiy qonuni shundan iboratki, bozorga yetkazib beriladigan har qanday xizmat (tovar) iste’molchining talablariga aynan mos kelishi kerak. Marketingning yana bir qonuniga ko‘ra, yagona bozor mavjud emas, bozor har doim alohida segmentlardan iborat bo‘lib, ularning har birida ma’lum ehtiyojlarga ega bo‘lgan xaridorlar mavjud. Bundan har bir xizmatni bozorning u yoki bu segmentiga

moslashtirish vazifasi kelib chiqadi. Bularning barchasi, shubhasiz, mehmonxona xizmatlarini ko’rsatuvchi korxonalar ham taalluqlidir. Mehmonxonalarni ixtisoslashtirish jarayoni, ularni turistik bozorning turli segmentlariga moslashtirish hali tugallanmagan bo’lsa-da, shunga qaramay, hozirning o’zidayoq har qanday sayohatchiga mo’ljallangan universal mehmonxonalar davri o’tmishda qolganligini ta’kidlash mumkin. Tobora ko’proq mehmonxonalar aniq bozor segmentlariga ixtisoslashmoqda.

Bugungi kunda mehmonxona sanoatining turli o’yinchilarining yirik o’yinchilardan tortib kichik mehmonxonalar va xostellargacha o’z tarmoqlarini rivojlantirish va takomillashtirishdagi ustuvorliklarida dolzarb o’zgarishlar ko’zga tashlanmoqda, mehmondo’stlik bozorida tobora ko’proq ishtirokchilar paydo bo’lmoqda, biznesni demokratlashtirish amalga oshirilmoqda. Kompaniyalar nafaqat o’ziga to’q mijozlarni jalb qilishga harakat qilishadi, balki o’rtacha daromadli mijozlarga ham o’z xizmatlarini taklif qilishadi. Tashqi va ichki siyosiy va iqtisodiy muhitning o’zgarishi tufayli turizm va mehmondo’stlik bozorida ham yangi tendensiyalar shakllanmoqda.

Jahon mehmonxona sanoatini rivojlantirish sohasidagi quyidagi zamonaviy dolzarb tendensiyalarni ta’kidlash lozim:

- “kichik joylashtirish vositalari” - mini-mehmonxonalar va xostellar segmentini rivojlantirish;

- zamonaviy mehmonxona industriyasida zamonaviy marketing usullaridan faol foydalanish (hamkorlik, qo’shma forumlar va reklama platformalari va boshqalar);

- mehmondo’stlik bozorida jahonning mashhur moda uylari brendlaridan (Armani, Versace, Missoni, Moschino va boshqalar) mehmonxonalar ochish;

- xalqaro mehmonxona tarmoqlarini, shu jumladan O’zbekiston mehmonxona industriyasi bozorida, rivojlantirish;

- qulaylik, o’ziga xoslik, yechimning nostandartligi, innovatsion texnologiyalar va muhitdan foydalanish, hashamatli va eksklyuziv interyer, original detallar va eng yuqori darajadagi mehmondo’stlik xizmatlariga e’tibor qaratadigan kichik mustaqil, noyob butik-mehmonxonalarni rivojlantirish;

- mehmonxona sanoatida turli xil axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va rivojlantirish: aeroportlar va mehmonxona lobbi xonalarida mehmonlarni mustaqil ravishda ro’yxatdan o’tkazish va joylashtirish uchun axborot terminallari va SD-modul-ilovalar; mehmonga mehmonxonaga kirish va undan chiqishni mustaqil ravishda ro’yxatdan o’tkazish, qo’shimcha xizmatlarni bron qilish, shuningdek, mobil telefon yordamida xonaga kalitsiz kirish imkonini beruvchi mobil telefonlar uchun IT-texnologiyalar va axborot dasturlarini qo’llash va boshqa ko’plab funksiyalar;

- xizmat ko’rsatishning jahon standartlariga muvofiq eng yangi innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan mehmonxonalar va alohida xonalarni qurish va foydalanishga topshirish;

- global bronlash tizimlaridan foydalanish.

Maqolada soha rivojlantirishning uchta yo‘nalishi jamlangan: texnologiyalar, mehmonlar va xodimlar bilan ishlashning yangi standartlari.

1. Texnologiyalar: chat-bot, robot-konserj, ovozli yordamchi, mustaqil joylashish.

Chatbot

Bu virtual yordamchi bo‘lib, foydalanuvchi bilan haqiqiy yozishmalarni imitatsiya qiladi. Mehmonxona chatboti - bu mini-administrator bo‘lib, uni xodimlarni odatiy ishlardan xalos qilish uchun joriy vazifalarni hal qilishga sozlash mumkin.

Chatbotga xodim javob beradigan tez-tez beriladigan savollarni berish. Masalan, nonushta jadvali, kelish va ketish vaqti, tarifga qanday xizmatlar kiritilganligi va boshqa masalalar. Shuningdek, chat-bot yordamida mehmon tozalashga buyurtma berishi, xizmatlar uchun to‘lovni amalga oshirishi yoki yashash joyi haqida fikr-mulohaza qoldirishi.

Robot-konserj

Robotlar ta’tilga chiqmaydi, kasal bo‘lmaydi va tanaffusga chiqmaydi. Ular 24/7 ishlaydi. Faqat bitta minus bor - narx juda yuqori va uni sozlash uchun alohida xodim kerak. Bundan tashqari, ma’murlar va xizmatchilarini, robotlar bilan qanday ishlashni, xizmatchilarini ham o‘qitish kerak. Umuman olganda, robotlar arzon zavq emas, garchi foydasi ko‘proqdir.

Robotlar quyidagilarni bajarishi mumkin:

- mehmonlarning yuzlarini tanib olish;
- ismini aytib salomlashish;
- eshikni ochish va yukni olib kirish;
- lift chaqirish;
- mehmonlarni nomerga kuzatib qo‘yish;
- ovqat yetkazib berish;
- mehmonxona xizmatlar, restoran, spa haqida gapirishi.

Ovozli yordamchi

Mehmonlar smart kolonkasiga nonushta jadvali, ob-havo va Wi-Fi aloqasi haqida savollar berishlari mumkin. Bundan tashqari, televizorni yoqish, budilnikni o‘rnatish, uchrashuv haqida eslatma o‘rnatish va xonaga xizmatlarni qanday buyurtma qilishni sorashlari mumkin. Shunday qilib, mehmonxonadagi ovozli yordamchi qabulxonadagi yuklamani kamaytiradi. Mehmonxonada ovozli yordamchidan foydalanish uchun integratsiya zarur, buning uchun barcha foydalanuvchilarga ochiq bo‘lishi kerak.

Mustaqil joylashish

Pandemiyadan keyin mustaqil joylashish odatiy holga aylandi. Mehmonlar elektron kalit, kod, mobil ilova yoki biometriya yordamida navbatsiz joylashtiriladi. O‘z-o‘zidan joylashish xodimning obyektida bo‘lishini talab qilmaydi, siz esa ish haqini tejsiz. Mehmonxonada ovozli yordamchidan foydalanish uchun integratsiya zarur, buning uchun barcha foydalanuvchilarga ochiq bo‘lishi kerak.

2. Mehmonlar bilan ishlash

TL: GMS

TL: GMS - bu mehmonlar bazasi bilan ishlash uchun TravelLine’ning yangi vositasi. U avtomatik ravishda mehmonlar bazasini to’rtta segmentga ajratadi:

- doimiy mehmonlar;
- band qilish manbasi bo’yicha: sayt yoki OTA (onlayn-turaagentliklar);
- to’lov turlari bo’yicha: korporativ mehmonlar, kafolatlanmagan bronli mehmonlar;
- mehmonlar bolalari bilan.

TL: GMSda trigger xatlarni sozlash mumkin. Ular mehmonning xatti-harakatiga yoki ularning hayotidagi voqealarga munosabat bildirish uchun kerak. Tug’ilgan kuni yaqinlashayotgan mehmonlar uchun avtomatik tabrik xati va tug’ilgan kun egasi uchun promokodni sozlash mumkin. Bundan tashqari, trigger xatlar fikr-mulohazalarni samarali to’plashga yordam beradi. Mehmon yashashning birinchi kuni, joylashish va ketish jarayonini baholashi mumkin.

Ammo TL: GMS – bu faqat tarqatma xabarlar emas. Bazani segmentlash - bu mehmonlar bilan kompleks ishlash uchun yaxshi asos: aksiyalar, reklama va sodiqlikni oshirish. Jadvalda vositaning funksiyalari va u hal qiladigan muammolar jamlangan:

1-jadval.

TL: GMS funksiyalari tavsifi.

TL: GMS funksiyalari	Mehmonxonona faoliyatiga qo’shadigan hissasi
Mehmonlarni segmentlarga avtomatik ajratadi	Mehmonlarni nima qiziqtirishini tushunibolinadi va ko’proq sotish uchun takliflar moslashtiriladi
Bron kanallarini tahlil qiladi	Resurslarni samarali maydonlarga sarflash mumkin
Tadbirlar - tug’ilgan kun, bonlarni bekor qilish, qaytish taklifi va boshqalar haqida xabarlar yuboradi	Mehmonlarga takliflarni qo’lda yuborish orqali vaqt tejaladi hamda mijozlarni saqlab qolish va sodiqlik uchun ishlash mumkin. Sakkizta trigger xatlar zanjirini sozlash mumkin

3. Xodimlar bilan ishlash: ingliz tili kurslari, bilimlar bazasi, CRM tizimi, xodimlarni rag’batlantirish.

Ingliz tili kurslari

Mehmonxonaga chet ellik mehmonlar kelib qolsa, xodimlar vahimaga tushishadi chunki xodimlar faqat "x-u iz on dyuti tudey"ni eslab qolishgan va ular bilan kim muloqot qilishini bilishmaydi.

Xodimlar ingliz tili kurslarida o’qigan bo’lsa, albata bu boshqa gap. Mashg’ulotlarda ular skriptlarni mashq qilishib, endi chet elliklarning muammolarini ham, rus tilida so’zlashuvchi mehmonning muammolarini tez hal qilishlari kabi, deyarli bir xil tezlikda chet ellik mehmonlarni savollarini hal qilishlari mumkin.

Bilimlar bazasi

Bu mehmonxona haqida ma’lumot beruvchi onlayn kutubxona. Bilimlar bazasi yangi xodimlarni o’qitish va javoblarni qidirish vaqtini qisqartiradi. Bunday bazaga kiritish mumkin bo’lgan bir nechta g’oyalari:

- mehmonxona tavsifi va tarixi;
- mehmonxonada yashash qoidalari;
- rahbarning kontaktlari;
- xizmatlar ro’yxati;
- restoranlar, barlar, spa-salonlar, basseynlarning ish jadvali;
- xonalar tavsifi va jihozlanishi;
- ekspertlar ishtirokidagi vebinarlar;
- ko’p beriladigan savollar.

CRM tizimi

CRM tizimi mehmonxonachilarga xizmat ko’rsatishdan tortib marketinggacha bo’lgan barcha biznes jarayonlarini qayd etishga yordam beradi. Misol uchun, agar mehmon mehmonxonada yashagan bo’lsa va uning aloqasi CRMda ancha avval mavjud bo’lsa, qo’ng’iroq paytida xodim ism va o’zaro aloqa tarixini ko’radi. CRM-tizimi mehmon bilan barcha aloqalarni telefon, ijtimoiy tarmoqlar, pochta xizmatlari va veb-saytdan bitta oynada to’playdi.

Xodimlar qo’ng’iroqlar va kelishuvlarni unutmasligi uchun CRM, ularning bajarilishini kuzatib boradi. Bu quyidagicha ishlaydi: har bir vazifaga muddat qo’yilishi mumkin va kerakli paytda dastur avtomatik ravishda eslatma yuboradi.

Xodimlar motivatsiyasi

Biznes - bu faqat raqamlar, grafiklar va hisobotlar emas, bu avvalo jamoadir. Orzudagi jamoani to’plash uchun xodimlarni rag’batlantirish kerak va har bir kishi muhimdir va ular uchun ish muhitini yaratish zarur.

Xodimlarni rag’batlantirishga yordam beradigan beshta oddiy qoida:

1. Nizolarni ekologik jihatdan hal qilish uchun hissiy intellektni rivojlantirish.
2. Bir qator mas’uliyatni menejerdan xodimlarga o’tkazish
3. Xodimlarning qadr-qimmatini ko’rsatish uchun ularni maqtash.
4. Xodimlarga jamoani yaqinlashtirish uchun tajriba almashishni taklif qilish.
5. KPI yutuqlaridagi mukofotlarini kiritish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehmonxonani haqli ravishda xalqaro deb atash mumkin bo’lishi uchun, hamma mayda-chuydasigacha o’ylab ko’rish va sayohlar uchun, notanish mamlakatda, sayohatlari ko’ngildagidek tashkil etilishi muhimdir. Mehmonxonalar barqaror daromad keltiradigan va sayyohlarni jalb qiladigan biznes loyiha sifatida qurilishi kerak.

O’zbekiston mehmonxona bozori o’sish va rivojlanish uchun ulkan salohiyatga ega. Yangi brendlarning paydo bo’lishi, sayyohlar oqimining (kirish va ichki) ko’payishi, qonunchilikdagi o’zgarishlar va davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash bu jarayonga yordam beradi. Eng yuqori samaradorlik va barqaror rivojlanishga erishish uchun boshqa mamlakatlar tajribasini hisobga olish va uni mahalliy sharoitlarga moslashtirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Грищенко, Д. А. Инновационное развитие гостиничного предприятия // Международный научный журнал «Инновационная наука». - № 1. - 2016. - 53 с. [1]
2. Кормишова, А. В. Подходы к определению содержания понятия «инфраструктура туризма» // Academy. - 2017. - № 2 (17) - С. 124-132. [2]
3. Рогова, И. А. Особенности управления инновационной деятельностью в туристическом бизнесе // Вестник университета. - М.: Изд. дом ГУУ, 2013. - № 9. - С. 82-86. [3]
4. Федоров, Р. Г. Гостиничный бизнес как составляющая современной индустрии туризма // Молодой ученый. - 2013. -№ 4. - С. 307-311. [4]
5. Гостиничный рынок России показал ощутимый рост // Портал про гостиничный бизнес ProHotel. - 2017 [Электронный ресурс].
6. Какие тенденции в гостиничном бизнесе ожидаются в 2017 году // Портал про гостиничный бизнес ProHotel. - 2017 [Электронный ресурс].
7. Модуль Logus Центр мониторинга и отчетов в формате 3D // Портал про гостиничный бизнес ProHotel. - 2017 [Электронный ресурс].
8. Марина Усенко. «Узбекистану нужны доступные 3–4-звездочные отели». Т.,2024. <https://www.spot.uz/ru/2024/07/22/hotel-real-estate/>